

ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ СБОРНИК

1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

ДѢЛО
ИМПЕРАТОРСКОЙ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

АРХИВ
ИМАНК

© старинныхъ серебряныхъ
монетахъ, находившихся въ
Воронежской губ.

20 = 16 и 17
34 = 18
55 = 19

1837 г.
1891

Липецк 2014

**ФГБОУ ВПО «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРХЕОЛОГ»
ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ООО «ТЕРРА»**

ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Выпуск 6

**Сборник материалов межрегиональной научной конференции
«Археология восточноевропейской лесостепи: поиски, находки,
проблемы», посвященной 125-летию первых археологических раскопок
под эгидой Императорской Археологической Комиссии в Липецком крае
(бывшем Задонском уезде Воронежской губернии),
прошедшей в г. Липецке 20-22 декабря 2013 года**

Липецк 2014

УДК 930.26
ББК 63.48(2)я434
В361

*Печатается по решению редакционно-издательского совета и
кафедры отечественной истории ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»*

Редакционная коллегия:

А.Н. Бессуднов (отв. редактор), М.В. Ивашов (отв. секретарь)

Редакционный совет:

*П.Г. Бугаков, А.Н. Голотвин, Т.В. Горелова, А.В. Ерохин, А.А. Найдёнов,
М.С. Рязанцев, В.А. Сарпулкин, Р.А. Тюрин, Е.В. Черных*

Рецензенты

*д.и.н., проф. А.А. Выборнов (Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия, Самара)*

д.и.н., в.н.с. О.В. Шаров (Институт истории материальной культуры РАН)

В оформлении обложки использованы копии материалов архива ИИМК РАН об исследованиях 1888 года в Задонском уезде Воронежской губернии, а также портреты Л.Б. Вейнберга и о. Геронтия. На последней странице обложки - находка раннего железного века с поселения Ксизово 19 Задонского района Липецкой области (раскопки А.М. Обломского).

В361 **Верхнедонской** археологический сборник [Текст]. Выпуск 6. Материалы межрегиональной научной конференции «Археология восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы», посвященной 125-летию первых археологических раскопок под эгидой Императорской Археологической Комиссии в Липецком крае (бывшем Задонском уезде Воронежской губернии), прошедшей в г. Липецке 20-22 декабря 2013 года / [отв. ред. А.Н. Бессуднов]. – Липецк: РИЦ ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2014. – 663 с.: ил.

ISBN 978-5-88526-652-9

В сборник вошли материалы межрегиональной научной конференции «Археология восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы», посвященной 125-летию первых археологических раскопок под эгидой Императорской Археологической Комиссии в Липецком крае (бывшем Задонском уезде Воронежской губернии). Содержание издания отражает секционную структуру форума. Многие публикации посвящены анализу источников с археологических объектов Центральной России и Украины, основная часть из которых впервые вводится в научный оборот. Кроме этого, в сборнике представлены материалы, освещающие отдельные историографические вопросы, современные подходы к реконструкции исторических, этнокультурных и природных процессов. Актуален для упрочения статуса археологии и раздел о проблемах сохранения, музеефикации и популяризации древнейшего наследия.

Издание предназначено специалистам-археологам, историкам, учителям истории, искусствоведам, студентам, краеведам и всем интересующимся древнейшим прошлым нашей страны.

УДК 930.26
ББК 63.48(2)я434

ISBN 978-5-88526-652-9

© ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2014 г.

© Ивашов М.В., оформление обложки, 2014 г.

Ногин Е.В. К вопросу о неолитизации междуречья Днестра и Десны.....	164
Смолянинов Р.В., Куличков А.А., Свиридов А.А. Поселение рязанско-долговской культуры Васильевский кордон 1 на Верхнем Дону: технология изготовления керамики.....	171
Хорошун Т.А. К вопросу о культуре ромбо-ямочной керамики на территории Карелии.....	184
Ставицкий В.В. Проблема происхождения самарской культуры.....	191
Королев А.И. Восточный «шлейф» среднестоговской культуры.....	198
Скоробогатов А.М. Сравнительная характеристика керамики Мариупольской культурно-исторической области Верхнего и Среднего Дона.....	203
Слесарев Е.С., Радомский И.С., Шидловский П.С. Новые исследования Бернашевского поселения. Анализ производственного инвентаря подъемного материала.....	209
Сидоров В.В. Желобчатые венчики.....	218
Михайлов Д.С., Дручинина Е.А. Поселение неолита-бронзы Васильевский кордон-27 на Верхнем Дону.....	229
Смолянинов Р.В., Дручинина Е.А. Новые памятники каменного века - эпохи бронзы на Верхнем Дону.....	233
ЭПОХА БРОНЗЫ.....	245
Гак Е.И., Давыдов Д.Ю. Поселение среднедонской катакомбной культуры Рыкань-3 (некоторые итоги работ 2009-2013 гг.).....	245
Коваленко П.П. Неординарные погребения катакомбного времени в долине р. Лугань.....	252
Маслихова Л.И., Сафонов И.Е. Материалы исследования курганов у с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области (предварительные результаты).....	258
Никитин А.П. Абашевская керамика второго Липецкого кургана.....	264
Иванов Д.А. Новые фатьяновско-балановские поселения в Рязанском Поочье.....	270
Подобед В.А., Усачук А.Н., Цимиданов В.В. Колодцы в картине мира племен эпохи бронзы Лесостепной и Степной Евразии.....	283
Сидоров В.В. Реконструкция жилищ поздняяковской культуры.....	294
Писаревский Н.П. Островные общества Эгеиды эпохи бронзы и морской ландшафтный подход к их изучению в современной зарубежной археологии.....	303
Поляков Ф.А., Андреев С.И. Находки металлических орудий поздней бронзы на территории Тамбовской области.....	312
Пробейголова А.С. Поселение заключительного этапа бронзового века урочище Мечетное-1 на Донецком кряже.....	319
Загородняя О.Н., Бессуднов А.А. Функциональный анализ изделий из кости поселения эпохи бронзы Дивногорье 1.....	327
РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК.....	330
Горбаненко С.А. Материалы по земледелию Сырского городища.....	330
Березуцкий В.Д. Шатровые сооружения в курганах Среднего Дона.....	336
Разуваев Ю.Д., Зазовская Э.П. Опыт применения радиоуглеродного датирования при исследовании фортификаций Верхнедонских городищ раннего железного века.....	346
Меркулов А.Н. Городище скифского времени у с. Устье на Верхнем Дону (исследования 2013 г.).....	359

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРНАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПОДЪЕМНОГО МАТЕРИАЛА

© 2014 Е.С. Слесарев, И.С. Радомский, П.С. Шидловский

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев

В 1969 г. во время разведки в районе Среднего Поднестровья, вблизи с. Бернашовка Могилев-Подольского района Винницкой области, было обнаружено поселение, материалам которого были присущи черты нижнедунайской неолитической культуры Боян, что впоследствии было опровергнуто, и выяснено что данный памятник является древнейшим из известных трипольских поселений на территории Украины. В 1970 он был дополнительно обследован Среднеднестровской экспедицией ИА АН УССР под руководством С.Н. Бибикова. Поселение расположено на юго-западной окраине села, чуть ниже устья р. Жван, левого притока Днестра, и занимает западный склон первой днестровской террасы. Вдоль берега оно простирается на 110 м, ширина его (от края террасы к обратному склону холма) 130 м (Евдокимов, Збенович, 1973. С. 61-65).

Уже с 1972 по 1975 гг. В.Г. Збеновичем проводились полномасштабные исследования памятника, во время которых им было изучено 6 стоящих по кругу построек площадью от 30 до 60 кв. м и проведена геомагнитная съемка поселения. В центре находилось наибольшее жилище площадью 150 кв. м (Евдокимов, Збенович, 1973. С. 61-65). Результаты были изложены автором в виде монографии (1980) и стали основой для дальнейшего изучения проблемы раннего этапа трипольской культуры. По итогам изучения поселения Бернашовка I, в сравнении с другими исследованиями, ученым определена довольно однотипная застройка, характерная для поселений 2-й ступени раннего периода культуры Триполье-Кукутени, при которой жилища и хозяйственные постройки размещались не-

большими группами, но в одном случае по кругу (Бернашовка), а в другом (Флорешты), более хаотично (Збенович, 1980. С. 16).

В 2009 г. Днестровской комплексной экспедицией ИА НАН Украины под руководством Д.К. Черновола была проведена разведка вдоль береговой линии буферного водохранилища Днестровской ГАЭС на территории Могилев-Подольского р-на (Черновол, Пічкур, Дяченко и др., 2009). По концентрации подъемного материала на площади поселения было выявлено два объекта, частично разрушенных грабительскими шурфами. Радиоуглеродная датировка (5450 ± 65 BC) подтвердило мнение, что на данный момент памятник является древнейшим поселением трипольской культуры на территории Украины. Исследование обнаруженных объектов было продолжено в 2013 г.

Одной из важных сторон исследования памятника является изучение производственного комплекса, который состоит из кремневых, каменных и костяных изделий. По причине того, что материалы, происходящие непосредственно из заполнения объектов находятся в обработке, в статье подается общая характеристика подъемного материала, происходящего с площади поселения.

Кремневые изделия составляют большинство существующей коллекции, что неудивительно для памятников Среднего Приднестровья, по причине наличия выходов местного сырья. В качестве сырья использовался среднеднестровский меловой кремень, из выходов коренного берега - непрозрачный светло-серый, иногда с белыми вкраплениями, реже темного, почти черного цвета, а также переотложенный кремневый щебень, речная

галька и валуны. Достаточно незначительным количеством изделий представлен не местный, импортный - добруджанский и волынский кремль высокого качества.

Коллекция изделий из кремня представлена как отходами производства, так и орудиями труда. Обработка кремня, как первичная, так и вторичная, производилась непосредственно на поселении, о чем свидетельствует наличие среди материалов пренуклеусов, нуклеусов, большого количества первичных отщепов, чешуек и отбойников.

Среди отходов производства (748 экз.) имеются пренуклеусы, нуклеусы, нуклеидные обломки, отщепы и пластины.

1. Пренуклеусы - 5 экз. К этой категории отнесены конкреции с несколькими пробными сколами, которые формируют нуклеус на начальном этапе раскалывания.

2. Нуклеусы - 35 экз. Нуклеусы служили заготовками для изготовления пластин и отщепов двумя технологическими приемами - отжимом и отбивкой (рис. 1: 16-19). Каждый из нуклеусов имел собственную специализацию:

а) призматические одноплощадочные - 10 экз. Имеют прямую или скошенную площадку с круговой огранкой. Размеры их колеблются в пределах 13,5-4,4 см по высоте и 6,4-2,5 см по ширине;

б) клиновидные - 4 экз. Отжимные. На двух из них имеются поперечные сколы на тыльной стороне, что может говорить о том, что во время скалывания нуклеус вставлялся в специальные зажимы. Размеры их колеблются в пределах 7,3-6,8 см по длине, 5,9-3,4 см по ширине и 4,1-2,6 см по толщине. Судя по негативам, сколов техника раскалывания была направлена на получение качественных отжимных пластинок с правильной огранкой спинки. Размеры таких заготовок колеблются в пределах 3-6 см в длину и 0,5-1,2 см по ширине;

в) карандашевидные - 2 экз. Размеры их колеблются в пределах 9,4-7,7 см по длине, 3,7-2,8 см по ширине и 2,9-2,9 см по толщине.

Возможно, при раскалывании также вставлялись в специальные щемилки. Эти нуклеусы служили для получения небольших правильных микропластинок, которые достигают по ширине до 0,7 см. Микропластинки, что снимались с этих нуклеусов, служили заготовками для изготовления своеобразного типа микролитов - асимметричных ромбовидных накопечников;

г) двуплощадочный - 1 экз. Размеры его - 11,5-7,0 см.

д) дисковидные и аморфные - 13 экз. С двумя или тремя смежными плоскостями, разнонаправленным скалыванием отщепов - массового типа изделий на поселении;

е) нуклеидные обломки - 5 экз. К этой группе отнесены куски кремня, отдаленно напоминающие нуклеусы и их обломки.

Большая часть нуклеусов, кроме призматических, находилась на последних этапах утилизации. Вероятно, на начальном этапе раскалывания все нуклеусы имели призматический характер, а затем в результате сильного износа, превращались в многоплощадочные, клиновидные, карандашевидные и бессистемного скалывания (аморфные).

3. Отщепы - 522 экз. Среди них как первичные так и вторичные. Среди вторичных выделяется группа технологических сколов, к которой отнесены сколы от вторичной обработки орудий труда, сколы подправки площадки, сколы редукации карниза и т.п. Служили заготовками для различных орудий труда - скребков, скобелей, проколов, а также многочисленной группы ретушированных отщепов.

4. Пластинчатые сколы - 175 экз., среди которых выделяется несколько различных групп: а) микропластинки - 62 экз. - могли быть заготовками для наконечников стрел, реже вкладышей серпов, ширина их варьирует в пределах 0,5-0,7 см, в подавляющем большинстве были получены с помощью отжима; б) пластинки - 49 экз., ширина их варьирует в пределах от 0,7 до 1,2 см; в) среднеширокие пластины - 48 экз., ширина которых 1,2-2,0 см - могли служить заготовками для различных

орудий труда; г) макропластины - 16 экз., в подавляющем большинстве это технологические сколы или первичные, хотя часть из них также могла быть заготовками для массивных орудий, размеры их в ширину от 2,0 см и более.

5. Микрорезцы - 9 экз. Микрорезцы являются отходом от производства микролитов, что свидетельствует об использовании микрорезцовой техники при оформлении наконечников стрел геометрической формы (рис. 2: 1-7).

6. Резцовые сколы - 2 экз.

Среди орудий труда выделяются изделия с вторичной обработкой - ретушированные отщепы и пластины, скребки, резцы, скобели, проколки и микроинвентарь, а также изделия с имеющимися следами использования в качестве орудий.

1. Ретушированные отщепы - 92 экз. Ретушь может заходить как на брюшко так и на спинку, на некоторых видно забитости и линейные следы от использования.

2. Тронкированные и ретушированные пластины - 31 экз. Оформлены полукрутой ретушью, на некоторых пластинах имеются следы от использования – люстр (рис. 1: 7-8, 10-15).

3. Скребки - 40 экз. - изготовлены на небольших отщепах посредством полукрутой, веерообразной или двуступенчатой ретуши со скошенными рабочими краями, несколько скребков сохранились лишь фрагментарно в результате их использования (рис. 2: 29-43). В свою очередь скребки имеют несколько подтипов по морфологическим признакам. Наиболее многочисленными являются боковые скребки на округлых удлинено-овальных отщепах. Ретушь на таких скребках нанесена по краю отщепа сбоку от ударного бугорка. Следующими по численности являются концевые скребки - с правильным дуговидным или прямым рабочим краем на дистальной части заготовки. Не редко для данного подтипа встречается явление когда ретушь заходит и на боковые стороны орудия.

Также среди скребков многочисленны двусторонние - на овальных отщепах, в которых обычно отретушированы противоположные боковые стороны. Незначительным количеством представлены скребки оформленные ретушью по брюшку.

4. Скобели (выемчатые орудия) - 21 экз. К этой категории отнесены различные по форме выемчатые орудия на отщепах. Размеры колеблются в пределах от 5,9-2,3 см по длине 2,0-4,9 см по ширине.

5. Резец - 1 экз. – представлен ретушным типом с лезвием оформленным поперек дистального конца заготовки.

6. Рубящие орудия - 4 экз. На некоторых из них имеются следы от использования и виде забитости.

7. Проколки изготовлены в равной степени, как на пластинках так и на отщепах - 14 экз. - с помощью полукрутого и крутого ретуширования (рис. 1: 1-6, 9). 2 проколки изготовлены на ребристых пластинках. Один экземпляр со сломанным концом. Одна двусторонняя проколка с выделенным жалом. Размеры их колеблются в пределах 5,6-1,7 см в длину и 0,8-1,5 см в ширину.

8. На поселении обнаружено 24 микролита геометрической формы, а также их фрагменты и заготовки (рис. 2: 8-28). Среди них одна заготовка, одна трапеция с ретушью по краям, одна пластинка с притупленным краем и двадцать один асимметричный ромб с мелкой, крутой ретушью, которая наносилась на основу, реже по одному краю и основе. На нескольких микролитах имеются следы от использования в качестве наконечников стрел. Некоторые экземпляры сломаны в процессе использования. Обращает на себя внимание значительная унифицированность микронабора памятника: разнообразные трапеции представлены единичными экземплярами (4,2%), в то время как «ромбы» имеют стандартные размеры и пропорции и составляют основу микронабора комплекса (87,4%). Некоторые исследователи считают, что подобный тип микролитов был заимствован ранне-

трипольскими племенами у носителей буго-днестровской культуры, однако в БДК этот тип не является доминирующим, а следов использования микрорезцевой техники для их изготовления там пока не обнаружено.

9. Вкладыши серпов - 6 экз. Пластинки небольших размеров, на которых невооруженным глазом видно заполированность (люстраж) - следы от использования в качестве вкладышей серпов. Некоторые из них были частично тронкированы, или имеют мелкую краевую ретушь (рис. 1: 11-14).

Среди орудий для обработки кремня имеются отбойники (3 экз.) - один на гальке, два кремневых. На всех ярко видна характерная «звёздчатая» забитость. Один из отбойников имеет шаровидную форму, плоскость которого покрыта следами ударов и мог использоваться не только как отбойник, но и для растирания зерна или краски.

Следующей категорией орудий является шлифованные орудия, среди которых выделяются тесла, долота, растиральники и абразивы (рис. 3).

1. Тесла - 2 экз. Шлифованные, размерами 7,3-8,3 см в длину и 3,8 см в ширину. Слегка выпуклые края расширяются к лезвию. Они немножко уплощенные, а обух слегка округленный.

2. Долотовидное орудие - 1 экз. Шлифованное орудие размерами 5,4 см в длину и 2,4 см в ширину. Рабочее лезвие немного скошено, хорошо заостренное и сужено.

3. Фрагменты растиральников и абразивы - 23 экз. Все фрагментированные, часть из которых, скорее всего, использовались не только как растиральники но и абразивы для шлифования различных типов орудий. Наиболее целые экземпляры имеют форму удлиненных плиток песчаника с одной плоской поверхностью.

4. Клиновидные орудия - 3 экз. Изготавливались из сланца, шлифованные, на лезвии видна невооруженным глазом залощенность, сильно сработанные, некоторые фрагментированные вследствие использования.

Изделия из кости и рога представлены иглами, проколками, ножами, скребками и лопатками для кожи (рис. 5). В большинстве не целые - обломаны в процессе использования. Иглы и проколки преимущественно изготовлены из трубчатых костей мелких млекопитающих, кончики которых хорошо заточены, и заостренные на конце. Такие изделия имеют круглую или овальную форму в сечении. Иглы и проколки являются наиболее распространенным типом изделий из кости. Для изготовления ножей и скребков них использовались дуговидные пластины, вырезанные из эмали нижних клыков животного. Поверхность этих изделий сработана, и заполирована. Одно из таких изделий имеет три круглых отверстия, скорее всего для закрепления в ручке.

Итак, производственный комплекс с поселения Бернашовка вполне показательный для раннетрипольских коллективов. На данный момент оно является фактически единственным хорошо сохранившимся комплексом, и вместе с тем раскапывается качественно новыми методами, в том числе впервые при исследовании этого памятника применялась промывка грунта, что позволило извлечь гораздо больше материалов. Фактически полное отсутствие резцов и большое количество скребков является характерной особенностью для раннеземледельческих комплексов балкано-дунайского круга. Необходимо отметить, что в результате обработки местного некачественного сырья, подавляющее большинство орудий труда производилась на отщепках. Однако потребность в качественных заготовках для изготовления микролитов, вкладышей серпов и др., вызвала необходимость в импорте сырья. Раннетрипольские коллективы используют достаточно много различных технологических приемов, которые были характерными и для других неолитических культур - буго-днестровской, боян, линейно-ленточной керамики. Это отразилось в наличии нескольких типов нуклеусов - призматических, клиновидных, карандашевидных, из которых

снимались пластины, пластинки и микропластинки с помощью отжимной техники с одной стороны, и наличие призматических, аморфных (бессистемных), дискообразных, из которых снимались широкие пластины и отщепы. Будущие исследования данного памятника

смогут приблизить к разрешению проблемы возникновения трипольской культуры, введение новых материалов в научный оборот даст новое представление о формировании и развитии этой общности.

ЛИТЕРАТУРА

Археология СССР с древнейших времён до средневековья в 20 томах. Т.4. Энеолит СССР. М. «Наука». 1982. С. 167-189.

Євдокимов Г.Л., Збенович В.Г. Ранньотрипільське поселення поблизу с. Бернашівка на Вінничині // Археологія. К. «Наукова думка», 1973. С. 61-65.

Збенович В.Г. Поселение Бернашовка на Днестре (к происхождению трипольской культуры). К. «Наукова думка». 1980. 16 с.

Чорновол Д.К., Пічкур Є.В., Дяченко О.В., Корвін-Піотровський О.Г., Кириленко О.С. Рятівні роботи поблизу с. Бернашівка // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. К.: ІА НАНУ, 2009. С. 463-466.

Рис. 1. Бернашевка I. Проколки, ретушированные пластины, нуклеусы.

Рис. 2. Бернашевка I. Микрорезцы, микролиты, скребки.

Рис. 3. Бернашевка I. Шлифованные изделия.

Рис. 4. Бернашевка I. Изделия из кости.

**ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК.
ВЫПУСК 6. ЛИПЕЦК, 2014**

Отпечатано в авторской редакции.

Компьютерная верстка - М.В. Ивашов

Подписано в печать 02.03.2014 г. Формат 60×84/8.
Усл. печ. л. 77,2. Тираж 500 экз. Заказ №???

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Липецкий государственный педагогический университет»
398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42.

Отпечатано в типографии ООО ИПЦ «Научная книга».
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 116
Тел. +7 (473) 220-57-15, 238-02-38
<http://www.n-kniga.ru>. E-mail: typ@n-kniga.ru